

SHIRALAR POLIMORFIZMI SHAKLLANISHIDA ENTOMOFAGLARNING O‘RNI

Zokirov Islomjon Ilhomjonovich – b.f.d., prof.,
Temirova Shamsiqamarbegim Ilyosjon qizi – tayanch doktorant,
Farg‘ona davlat universiteti;
Jumayeva Aziza Nu‘monjon qizi – izlanuvchi,
Andijon qishloq xo‘jaligi va agrotexnologiyalar instituti
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15592256>

Annotatsiya. Ushbu maqolada shiralar polimorfizmining (qanotli va qanotsiz morflar, jinsiy va partenogenetik avlodlar) entomofaglar (xonqizi, sirfida, chrysopalar) ta’sirida shakllanish jarayoni yoritiladi. Farg‘ona vodiysi sharoitida mazkur fenotipik o‘zgarishlarning genetik va ekologik omillari, zararkunandalar tarqalishi hamda biokurash choralariga ta’siri tahlil qilinadi. Polimorfizmning evolyutsion ahamiyati va urg‘ochi shiraning avlod fenotipini boshqarish roli ko‘rib chiqiladi.

Kalit so‘zlar: shira, polimorfizm, entomofag, qanotli morfa, partenogenez, genetik omil, ekotizim, bionazorat.

Аннотация: В статье освещается полиморфизм тлей (крылатые и бескрылые морфы, половые и партеногенетические поколения) под влиянием энтомофагов (божья коровка, сирфиды, златоглазки). В условиях Ферганской долины рассматриваются генетические и экологические факторы, распространение вредителей и меры биоконтроля. Анализируется эволюционное значение полиморфизма и регуляция фенотипа потомства. Особое внимание уделено женским особям, формирующим варианты потомства.

Ключевые слова: тли, полиморфизм, энтомофаги, крылатая форма, партеногенез, генетический фактор, экосистема, биоконтроль.

Annotation: This paper highlights aphid polymorphism (winged/wingless morphs, sexual/parthenogenetic generations) under entomophagous influence (ladybird beetles, syrphids, lacewings). Genetic and ecological factors, pest dispersal, and biocontrol strategies are examined in the Fergana Valley. The evolutionary significance of polymorphism and female aphid-regulated offspring phenotypes are analyzed. Adaptive value in resource shifts is underscored.

Keywords: aphids, polymorphism, entomophages, winged morph, parthenogenesis, genetic factor, ecosystem, biocontrol.

Shiralar polimorfizmi, ya’ni bitta tur doirasida muhitga bog‘liq holda turli fenotiplarning shakllanishi, entomologiya va evolyutsion biologiyada dolzarb tadqiqot mavzularidan biridir. Mintaqamiz sharoitida uchraydigan shiralar (Aphididae) turli iqlimiy va mavsumiy o‘zgarishlarga moslashish uchun qanotli va qanotsiz morflar, jinsiy va partogenetik avlodlar, turli ranglarda bo‘lish kabi polimorfik shakllarni namoyon etadi. Bu hodisa bargxo‘r zararkunandalar sifatida ular keltirishi mumkin bo‘lgan ekologik va qishloq xo‘jaligi tahdidlarini kuchaytiradi. Shuningdek, shiralar bilan birga yashovchi yirtqichlar va parazit hasharotlar mazkur polimorfizm jarayoniga muhim ta’sir o‘tkazadi. Misol uchun, xonqizi lichinkalari, sirfida pashshalari va Chrysopidae oilasi vakillari kabi entomofaglar shiralar koloniyalarini kamaytirishda asosiy tabiiy kushanda bo‘lib, shiralarning qanotli morfalarini shakllanish tezligini kuchaytirishi mumkin.

Ushbu tezisda shiralarda kuzatiladigan polimorfizm turlari, genetik va epigenetik asoslar hamda vodiy ekotizimlaridagi evolyutsion ahamiyati bayon etilgan. Shuningdek, hayot siklida ko‘payish xususiyatlarining almashinuvi, ya’ni geterogoniya, ushbu polimorfizm samaradorligini oshiradi. Bunday fenotipik o‘zgarishlarning mexanizmlari va ekologik rolini o‘rganish taqozo etiladi.

Olingan natijalarning ko‘rsatishicha, morfologik polimorfizm shiralarning diqqatga sazovor xususiyati ekanligi yana bir bor o‘z ifodasini topdi. Qanotli va qanotsiz morflarning parallel rivojlanishi, shuningdek, ba’zi ijtimoiy turlarda uchraydigan “askari” lichinkalar tufayli bir turning o‘zida anchagina fenotipik xilma-xillik vujudga keladi. Natijalar shuni ko‘rsatadiki, qanotli shakllar

koloniyadagi resurs tanqisligi, populyatsiya zichligi yoki yirtqich xavfi kabi omillarga javoban tez-tez ro‘y beradi. Bu jarayonda urg‘ochi shiralar avlod embrionlarining rivojlanish bosqichida qaysi fenotip hosil bo‘lishini belgilaydi. Ba‘zi turlarda erkaklar ham qanotli va qanotsiz shakllarga ajralib, genetik polimorfizm ko‘rinishini namoyon qiladi. Olingan kuzatuvlarga ko‘ra, no‘xat shirasi (*Acyrtosiphon pisum*) singari turlar misolida erkaklardagi qanotli/qanotsizlik bitta xromosomaga bog‘langan gen bilan boshqarilishi evolyutsion jihatdan dalillangan bo‘lsa, urg‘ochilarning qanotliligi ko‘proq muhitga moslashgan plastiklik sifatida namoyon bo‘ladi.

Bundan tashqari, koloniyada tabiiy dushmanlar paydo bo‘lishi ham qanotli shakllar nisbatini oshiradi. Yirtqich qo‘ng‘izlar yoki parazit ari kirib kelishi shiralarga xavf signali (masalan, kimyoviy feromon) bo‘lib, urg‘ochi shira keyingi avlodni qanotli shaklda berishni tezlashtiradi. Qolaversa, ba‘zi ijtimoiy shiralar koloniyasida askar lichinkalar himoya vazifasini bajarib, entomofaglar hujumini cheklaydi. Ushbu ixtisoslashgan morflar yirtqich hasharotlarni to‘sib, boshqa morflarning tez ko‘payishiga sharoit yaratadi.

Qanotli va qanotsiz morfalar o‘rtasidagi o‘zaro farqlarning anatomik va funksional taqqoslanishi shuni ko‘rsatadiki, qanotsiz urg‘ochilar asosan tez tug‘ish (bo‘g‘inlar soni soni baland), yirik va yaxshi rivojlangan reproduktiv organlari orqali ajralib turadi, qanotli urg‘ochilar esa uchishga ixtisoslashganligi sababli kichikroq tana o‘lchamiga, uzun oyoq va mo‘ylovlarga ega bo‘lib, baribir avlod tug‘ish qobiliyatini saqlab qoladi. Ko‘p hollarda to‘liq qanotli morfalar koloniyani tark etib, yangi o‘simlik yoki muhitga ko‘chish funksiyasini bajaradi. Bu dispersal jarayoni gen oqimiga ham, ekotizimlar bo‘ylab zararkunandalar tarqalishiga ham ta‘sir qiladi. Shuningdek, erkaklardagi qanotliligi qat‘iy genetik nazoratda bo‘lgan turlar misoli ayrim populyatsiyalarda qanotli erkaklar ustunlik qilsa, boshqalarda qanotsiz erkaklar ko‘payishi ehtimoli saqlanishi mumkinligi aniqlandi.

Farg‘ona vodiysining iqlimi va o‘simlik resurslarining turlicha taqsimlanganligi polimorfizm yanada ahamiyatli ekanini namoyon etdi. Yozgi jaziramalar va kuzgi sovuq bosqich oralig‘i juda keskin bo‘lgani bois, shiralar yil davomida bir necha ko‘chish bosqichini (qanotli avlod migratsiyasi) va muxolif ko‘payish usullarini (kuzda jinsiy, bahorda partenogenetik) ishga solishi kerak bo‘ladi. Dala kuzatuvlari shuni ko‘rsatdiki, g‘o‘za, g‘alla, sabzavot ekinlari qurib yoki hosil yig‘ib olingandan keyin, bu o‘simliklarda yashovchi shiralar ommaviy ravishda qanotli shaklga o‘tib, chegaradosh yaylov yoki yovvoyi o‘tlar bilan qoplanadigan hududlarga tarqaladi. Bu ko‘chish jarayonida populyatsiyaning bir qismi nobud bo‘lishi mumkin, ammo tirik qolgan nusxalar keyingi mavsumda yana asosiy ekinlarga qaytib keladi. Qolaversa, yirtqichlar paydo bo‘lishi yoki chumolilar himoyasining yo‘qligi koloniyani tez migratsiyaga undaydi. Qanotli avlodlar yangi o‘simliklarga ko‘chib, entomofaglar ta‘siridan qochishi mumkin. Demak, bitta turning doimiy “o‘troq” qismi ko‘payishni davom ettirsa, “ko‘chuvchi” qismi esa iqlim, ozuqa va yirtqichlar bosimidan qochish chorasini amalga oshiradi. O‘simlik fenologiyasiga bog‘liq holda koloniyalarning paydo bo‘lishi, migratsiyasi va jinsiy avlod hosil qilish davri aniq ravishda kuzatilgan.

Natijada, ushbu polimorfizm xususiyatlari qishloq xo‘jaligi va ekotizim xavfsizligi nuqtai nazaridan ham alohida e‘tibor talab etadi. Qanotli morfa bosqichi zararkunandalarning keng hududlarga tez yoyilishiga sabab bo‘lsa, jinsiy bosqich orqali qishlovchi tuxumlar qattiq sovuqqa ham chidab, keyingi yilda populyatsiyaning tiklanishini ta‘minlaydi. Tajribalarning ko‘rsatishicha, polimorfizm mexanizmini chuqur tahlil etish zararkunanda shiralar bilan kurashishning rejalashtirish choralarini optimallashtirishi mumkin. Masalan, qanotli avlodlar paydo bo‘lish davrini ilg‘ab, insektitsid bilan ishlov berishni yoki biokontrol usullarini aynan o‘sha vaqtda joriy etish, tuxum bosqichini mo‘ljalga olish orqali qarshi chora ko‘rish va hokazo. Entomofaglar, xususan, xonqizi qo‘ng‘izlar, chrysopalar va brakonid arilar, shiralar populyatsiyasini tabiiy usulda tartibga solishda katta ahamiyatga ega. Qanotli morfa paydo bo‘lishining erta bosqichida entomofaglar koloniyaga zichligini pasaytirishi yoki migratsiyani jadallashtirishi mumkin. Shu bois, biologik kurash usullarida entomofaglar sonini ko‘paytirish (masalan, foydalanish yoki saqlab qolish) zararkunandalarni nazorat qilishning muhim elementi sifatida qabul qilish mumkin. Shu bois, Farg‘ona vodiysi sharoitida shiralar polimorfizmini amaliy va fundamental jihatdan o‘rganish yanada kengaytirilishi maqsadga muvofiq.

Olingan natijalar asosida ta’kidlash kerakki, shiralar polimorfizmi – morfologik hamda fiziologik o‘zaro chambarchas bog‘langan rivojlanish xususiyatlaridan iborat. Aynan shu xususiyatlar ularning murakkab iqlim mintaqalarida, xususan, Farg‘ona vodiysi sharoitida omon qolishi va tarqalishi uchun muhim moslashuv bo‘lib xizmat qiladi. Genetik va epigenetik tadqiqotlardan ma’lum bo‘ldiki, fenotipik plastiklik javob mexanizmlari urg‘ochi shira tomonidan “avlodning kelgusi qiyofasini” boshqarish bilan uzviy aloqador bo‘ladi. Ana shu murakkab mexanizmlar shiralar populyatsiyasining ekologik barqarorligini ta’minlash bilan birga, ularni global iqlim o‘zgarishi sharoitida ham ayniqsa samarali zararkunanda guruh sifatida namoyon etmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Ахмедов М.Х. Экологический анализ окраски тлей афидид (Homoptera, Aphidinea, Aphididae) аридно-горных зон Средней Азии// Научный вестник. ФерГУ. –Фергана, 1996. - № 4. –С. 82-85.
2. Ахмедов М.Х, Шираларни муваккат биотопларда яшашга мосланиши // Ўзбекистон биология журнали. -Тошкент, 1994. - № 2. –Б.73-76.
3. Хусанов А.К., Умарова М., Ғаниев К. Шираларнинг (Homoptera, Aphidinea) биоценоздаги турли хилдаги ҳаётий шакллари ва экологиясига оид // АДУ “Ботаника, экология, ўсимликлар муҳофазаси” халқаро илмий-амалий конференция материаллари. – Андижон, 2007. – 283-б
4. Dixon A.F.G. (1977). Aphid ecology: life cycles, polymorphism, and population regulation. Annual Review of Ecology and Systematics, 8: 329–353. DOI: 10.1146/annurev.es.08.110177.001553
5. Hille Ris Lambers D. (1966). Polymorphism in Aphididae. Annual Review of Entomology, 11: 47–78. DOI: 10.1146/annurev.en.11.010166.000403